
CAMINHOS E OBSTÁCULOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Francismére Rodrigues Depieri Grandis¹
Marcia Rodrigues da Silva²

¹Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), francismere.grandis@unemat.br

²Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), marcia.rodrigues1@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.17410981

Introdução: A formação docente para a diversidade e inclusão constitui um dos maiores desafios da educação contemporânea. Em um cenário onde a escola deve acolher as singularidades dos alunos, refletir sobre as práticas pedagógicas e os currículos formativos é essencial para construir ambientes verdadeiramente inclusivos. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar os desafios e avanços na formação docente voltada à educação inclusiva, a partir da articulação entre textos acadêmicos e relatos de experiências de professoras em formação e atuação. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise documental. Os principais textos utilizados foram o artigo de Reis (2016) e o de Melo & Alencar (2020), complementados por depoimentos reflexivos de professoras em formação. **Resultados:** Os resultados revelam que as lacunas na formação inicial e continuada de professores no que se refere à inclusão. Apesar de avanços em documentos normativos, práticas pedagógicas inclusivas ainda enfrentam barreiras como currículos tradicionais e ausência de apoio institucional. Os relatos evidenciam a busca autônoma por formação e estratégias inclusivas. Além disso, a análise documental revelou que os documentos oficiais de orientação para a formação docente, como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), embora avancem na valorização da diversidade e na busca pela emancipação dos sujeitos, muitas vezes não se materializam de forma eficaz na prática formativa das instituições. A abordagem micropolítica da inclusão proposta por Melo & Alencar (2020) reforça a ideia de que a construção de espaços escolares inclusivos depende de mudanças culturais que envolvem toda a comunidade escolar. **Conclusão:** Conclui-se que a efetivação da educação inclusiva requer um compromisso concreto com a formação docente crítica, contextualizada e dialógica. É necessário

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

integrar políticas, teoria e prática, respeitando as realidades dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Nesse contexto, torna-se necessário fortalecer a articulação entre teoria e prática durante a formação inicial, valorizando a escuta dos professores e a vivência de situações reais como parte do currículo. Os relatos incluídos neste estudo evidenciam a relevância das trocas de experiências e do apoio mútuo entre docentes, sobretudo em um cenário onde a forma institucional de suporte à inclusão ainda é frágil.

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Formação Docente; Diversidade; Políticas Educacionais.